

УДК: 631.52:633.52

**ЗИМОСТОЙКИЕ СОРТА И ОБРАЗЦЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ
КАРАКАЛПАКСТАНА**

Бекбанов Б.А.-к.с-х.н., с.н.с.

Зав.лабораторией селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых и масличных культур Каракалпакского научно-исследовательского института земледелия.

Нагиметов О. -к.с-х.н., с.н.с.

Консультант директора по научной и инновационной работе.

Кутлимуратова З.А.-докторант Каракалпакского научно-исследовательского института земледелия.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19457602>

Аннотация. Колебания температуры в период закалки, отрицательно сказывается на подготовке растений к зиме, а при оптимальных условиях подготовки озимой пшеницы к перезимовке, растения уходят в зиму хорошо закаленными, и гибель их бывает минимальной.

Ключевые слова. Сорт, образец, рост, развития, климат, морозостойкий, зимостойкий, метеорологический фактор, урожайность

Аннотация. Кузги бўғдойнинг қишлоғга кетиши арафасида об-ҳавонинг узгариб туриши, усимликларга салбий таъсир қилади, қишлоғга кетишидаги қўлай об-ҳаво усимликларнинг яқши чиниққан ҳолда кетишига шароит яратади ва усимликларнинг нобуд бўлиши кам бўлади.

Калим сузлар. Нав, намуна, ўсиши, ривожланиши, об-ҳаво, совуққа чидамлилик, қишга чидамлилик, об-ҳаво омиллари, ҳосилдорлик

Annotation. Temperature fluctuations during the quenching period negatively affect the preparation of plants for winter, and under optimal conditions for preparing winter wheat for overwintering, plants go into winter well-tempered, and their death is minimal.

Keywords. Variety, sample, growth, development, climate, frost-resistant, winter-hardy, meteorological factor, yield

Климат Каракалпакстана континентальный, неустойчивый по годам и временам года, в целом область недостаточного увлажнения. Осадков в большинстве лет не хватает для нормального роста и развития растений. Выпадают они неравномерно. Разнообразие климатических условий республики, ставят сложные проблемы перед сельским хозяйством. Почвенные условия также характеризуется большим разнообразием и преобладанием засоленных и малопродуктивных земель. По характеру распределения и интенсивности проявления метеорологических факторов, наблюдается неустойчивости по годам, а иногда и в течение вегетационного периода, что очевидно вызвано серьезными изменениями экологии. Для преодоления вышеуказанных трудностей, решающим фактором является внедрение новых, устойчивых к неблагоприятным условиям среды сортов, с улучшенными качественными показателями продукции.

Для ускорения создания зимостойких и засухоустойчивых сортов озимой пшеницы интенсивного типа, большое значение имеет широкое использование богатейшей коллекции пшеницы. Особую ценность как исходный материал для суровых условий

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Каракалпакстана могут представить образцы, выделившиеся зимостойкостью, засухоустойчивостью и урожайностью.

Неустойчивость температурного режима зимнего периода, частые резкие похолодания при незначительном снежном покрове или полном его отсутствии, осенние засухи предшествующие перезимовке, обуславливают серьезные повреждения посевов озимой пшеницы, даже их гибель на значительных площадях. Поэтому испытания и выделение зимостойких сортов и форм, а также разработка эффективных приемов предотвращения гибели озимой пшеницы, остается одной из актуальных задач.

Как известно, не все сорта одинаково используют условия, которые создаются при их возделывании. Одни из них по своей природе не способны вообще давать высокую продуктивность, являясь низкоурожайными, другие будучи подвержены разного рода заболеваниями или нестойкими против неблагоприятных условий погоды, также не могут давать высокие урожаи. Для производства наибольшую ценность представляют сорта, способные давать в данной местности устойчивые урожаи.

В экспериментальном хозяйстве Каракалпакского научно-исследовательского института земледелия мы изучали более 150 образцов озимой пшеницы центрально европейской, североамериканской, российской, иранской, иракской, турецкой, пакистанской, румынской, казахстанской экологических групп. Площадь делянки – 1м², повторность четырехкратная, при размещении стандарта Краснодарский-99 через 20 номеров. Перед уходом на зимовку подсчитывали количество растений в делянке и весной после полного отрастания снова подсчитывали число выживших растений .

Продуктивность и зимостойкость образцов озимой пшеницы.

№	Название сорта и образца	Продуктивность, с 1 м ²	Зимостойкость, %
1	Краснодар – 99 st	503	96,9
2	Proton	794	93,8
3	Yumpa	613	97,0
4	Ostrov	565	97,4
5	Turkoaz	715	98,7
6	OK 07214	967	100,0
7	Grom	666	100,0
8	Co 07w245	589	100,0
9	Polovchanka/Pehlivan	671	98,0
10	Lebed	577	100,0
11	06659G6-1	715	96,2
12	OK 07218	648	93,7
13	OK 09634	625	92,8
14	ALVD*2/7/VEE/CMH77A.917	586	94,3
15	SHARK/F4105W2.1//QT6258	615	94,8

Как показывают данные, наиболее высокая мороза – зимостойкость отмечена у следующих образцов: PROTON (Россия), Остров (Румыния), YUMPA (Россия), Гром (Россия), Таня (Россия), TURKOAZ (Туркия-Симмит-ИКАРДА), F06522Gi1-1(Румыния), CO 07W245 (США), OK 07214 (США), и у отечественного сорта Яксарт.

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Морозостойкие образцы оказались и засухоустойчивыми В благоприятный год сорта выделившиеся по зимостойкости и засухоустойчивости, по урожаю зерна с 1 кв.м. превзошли стандарт Краснодарский -99 на 163-464 г. на м2.

Урожайными формами оказались образцы ОК 07214, PROTON из США, соответственно 967, 794 г., POLOVCHANKA/PEHLIVAN из Турции 671 г. и ГРОМ из России 666 г., при урожае стандартного сорта Краснодар -99- 503 г/м².

Скороспелость является важным признаком засухоустойчивости, что подтверждает выводы, сделанные нами. Если до наступления зимних холодов, растения находятся в фазе кущения или хорошо развитых всходов, посевы, как правило дают высокие урожаи(1) Дальнейшее повышение продуктивности растения пшеницы может быть достигнуто за счет повышения выхода зерна, без снижения общего урожая надземной биологической массы(2). Как указывают некоторые авторы (3), урожай зерна зависит от фазы развития растений, в которой они подвергаются заморозку и его интенсивности.

Сорта YUMPA, OSTROV, TURKOAZ и 06659G6-1 выделившиеся по зимостойкости и засухоустойчивости , по урожаю зерна с 1 кв.м превзошли стандарт Краснодарский-99 на10,9 – 18,6 %.

Выводы. Основной причиной низкой урожайности некоторых завезенных сортов в сравнении с местными, является их неприспособленность к нашим условиям, они не только страдают от зимних похолоданий, но и погибают летом из-за неустойчивости к жаре, а также к различным болезням.

Различия в морозоустойчивости и урожайности озимой пшеницы, вызванные погодными условиями, значительно больше, чем агротехническими факторами.

В целом, выделенные образцы представляют как ценный исходный материал для дальнейшей селекционной работы по созданию урожайных, зимостойких и засухоустойчивых сортов озимой пшеницы.

Использованная литература

1. Аманов М., Уринбаев Т., Исамова Х. – Принципы селекции озимой пшеницы и ячменя, устойчивых к довсходовому изреживанию в условиях Средней Азии. Тр. УзНИИЗ, вып.21.,19 с.
2. Мамиров Н. – Результаты и перспективы селекции пшеницы для богары Узбекистана. Тр. УзНИИЗ, вып.21. 66 с.
3. Лаханов А.П. – Устойчивость зернобобовых культур к заморозкам различной интенсивности. В кн. Устойчивость зернобобовых культур к неблагоприятным факторам среды и пути её повышения. Сб. научных трудов, Орел, 1982, 84 с.